

Estado de derecho y justicia penal alternativa en Venezuela. Reflexiones críticas*

Sergio Ramón Parra Urdaneta **

Maria Alejandra Fernández González ***

Jorge Nilson Morales Manzur****

Jesús Enrique Párraga Meléndez*****

Resumen

La puesta en práctica del Código Orgánico Procesal Penal y la posterior aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año de 1999 han facilitado el camino en la búsqueda de una justicia penal garantista

* Recibido: 29 de enero de 2009 Aceptado: 27 de noviembre de 2009

** Abogado. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Asistente de investigación del Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E- mail: serpaur@hotmail.com

*** Abogada y Lic. en Ciencias Políticas. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. PPI Nivel I Investigadora del Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E- mail: marialeja24@hotmail.com

**** Abogado. Doctor en Derecho. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. PPI Nivel II Investigador del Instituto de Criminología de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E- mail: jnmm70@hotmail.com

***** Psicólogo, Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Metodología de la Investigación. PPI Nivel II. Director del Instituto de Criminología de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E-mail: jesusparraga@hotmail.com